

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ДО И ПОСЛЕ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ

Шаропов Санжар Гайратович

Тожиев Феруз Ибодулло угли

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан.

Ташкентский Государственный стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267779>

Аннотация. Характер послеоперационных изменений и их влияние на рост, развитие и формирование зубочелюстной системы у пациентов с врожденными расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и неба имеют свои особенности. Обычно встречаются сочетанные деформации, лечение которых трудоемко и требует индивидуального подхода. Под нашим наблюдением находились 45 детей (27 мальчика и 18 девочек) с врожденной односторонней расщелиной губы и неба начиная с рождения до 2 лет. У всех первично обратившихся детей с ВОРВГН снимали слепки с верхней челюсти, отливали контрольные модели. На контрольных моделях проводили антропометрические измерения. Исходные параметры верхней челюсти сопоставляли с таковыми, полученными перед хейлопластикой. У всех детей для оценки динамики положения фрагментов верхней челюсти и ширины дефекта снимали слепки через 2 недели после хейлопластики и перед вейлопластикой.

Ключевые слова: верхняя неба, врожденные дефекты, хейлопластика.

Антропометрия проводилась по ориентирам Sillman. На модели челюсти у детей с зубами молочного и смешанного прикуса точки расположены следующим образом: А- точки между центральными резцами, а остальные точки расположены справа (R) и слева (L); В- точки за вторыми зубами; С- за третьими; D- за четвертыми; Е- за пятыми зубами; F- за гребнем альвеолярного отростка верхней челюсти.

Рис.2. Модель и диаграмма верхней челюсти новорожденного ребёнка со сквозной расщелиной губы и неба.

При статистической обработке размеров моделей верхней челюсти и при сравнении матриц индексов асимметрии черепов (Ан С.В., 1993) выявлено отсутствие достоверного различия между мальчиками и девочками, что позволило нам объединить параметры этих групп.

Были проведены следующие измерения:- в трансверзальном направлении:

А) Относительная ширина верхней челюсти – расстояние между V IV III зубами F(R) и F(L); E(R) и E(L); D(R) и D(L); C(R) и C(L);

Б) Ширина альвеолярного дефекта - в сагиттальном направлении:

А) длина верхней челюсти в точках E,D,C и A, равная длине перпендикуляра, опущенного из этих точек на изометрическую линию X, т.е. на линию F(R) –F(L) (рис.)

Б) длина большого фрагмента

В) длина маленького фрагмента

Г) Длина переднего отрезка зубной дуги по отношению к мезиальному краю малого фрагмента

Д) Угол отклонения большого фрагмента от срединной линии.

Данные измерения сагиттального направления сгруппировали как со стороны расщелины, так и с противоположной (здоровой) стороны. Статистическую обработку полученного материала проводили с помощью методов математической статистики на персональном компьютере с оперативной системой Windows 7 с использованием стандартного пакета для статистической обработки Excel 2010 и критерия Стьюдента.

Анализ морфологических исследований показала что, у детей с ВОРВГН нарушение миодинамического равновесия, начинавшееся в антенатальном периоде, продолжается и в постнатальном периоде и проявляется недоразвитием альвеолярных и небных отростков, наклоном небного отростка с носовой перегородкой в здоровую сторону и изменением крутизны склона небных отростков и раннее комплексное ортодонтическое лечение до и после хейлопластики способствуют раннему восстановлению анатомических нарушений прочно развитой верхней челюсти и губы (нормализации длины, крутизны склона небных пластинок) и исправлению положения носовой перегородки.

References:

1. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers //European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.
2. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей паро-донта у рабочих //Наука молодых–Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.
3. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.
4. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. Влияние вредных факторов производства на клинико-функциональные показатели полости рта рабочих //Символ науки. – 2016. – №. 8-1. – С. 181-182.
5. Ibragimova F. I., Idiev G. E. The state of health of workers in the production of synthetic detergents and cleaning products." Problems of Biology and Medicine //International Scientific Journal.-Samarkand. – 2012. – №. 1. – С. 68.
6. Ибрагимова Ф. И., Жуматов У. Ж. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств //Молодежный инновационный вестник. – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 165-166.
7. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of

manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers //European science review. – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.

8. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей пародонта у рабочих //Наука молодых–Eruditio Juvenium. – 2015. – №. 1. – С. 31-34.

9. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.

10. Idiyevna S. G. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European Journal of Molecular medicine Volume. – Т. 2.

11. Idiyevna S. G. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN //Academic leadership. ISSN. – Т. 15337812.

12. Sharipova G. I. Light and laser radiation in medicine //European journal of modern medicine and practice. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-41.

13. Idievna S. G. THE EFFECT OF DENTAL TREATMENT-PROFILACTICS ON THE CONDITION OF ORAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS //Tibbiyotdayangikun» scientific-abstract, cultural and educational journal.-Bukhara. – 2022. – Т. 5. – №. 43. – С. 103-106.

14. Тиллоева Ш. Ш., Давлатов С. С. Эффективность и переносимость локсидола в лечение ревматоидного артрита у пациентов старших возрастных групп //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 432-436.

15. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.

16. Tillaeva S. S. et al. Currency and diagnostic criteria of rheumatoid arthritis in patients of senior age groups //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 11. – С. 184-188.